

Жданова О.В.¹, Левин М.И.^{2,3}, Щепина И.Н.^{1,4}
Воронеж, ВГУ¹; Москва, НИУ ВШЭ², РАНХиГС³, ЦЭМИ РАН⁴

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Зообизнес в целом и рынок домашних питомцев в частности является перспективной и быстрорастущей отраслью экономики. Россия входит в десятку стран по количеству домашних питомцев в домохозяйствах, но несмотря на это инфраструктура рынка зообизнеса пока развита достаточно слабо. Уровень развития рынка можно оценить по количеству домашних животных, объему рынка зоотоваров, объему выпускаемых кормов, расходам на домашних питомцев.

Товары на рынке домашних питомцев, за счет своих уникальных особенностей, актуальны в любое время. Трансформация отношения к домашним животным, согласно последним трендам общей гуманности и развития pet-friendly культуры вызывает изменения в покупательской активности. Домохозяйства готовы тратить значительные средства на приобретение и содержание своих домашних животных. Исследование спроса и предложения на рынке домашних питомцев является насущным вопросом не только для домохозяйств, но и для экономики в целом.

Исследования, связанные с рынком домашних животных, можно разделить на три основных направления:

- воздействие домашнего животного на экономику домохозяйства;
- воздействие рынка домашних животных на экономику страны;
- социальные и психологические аспекты, связанные с рынком домашних питомцев.

Исследованию вопросов воздействия домашнего животного на экономику домохозяйства, посвящены работы: Zhenguo Lin, Lim C., Rhodes R.E., Chen A.A., Ellson T., Brockman B.K., Schwarz, Troyer & Walker, Coate & Knight.

Изучение воздействия рынка домашних животных на экономику страны представлено в работах: Jingyi Tang, Hongjun Ye, Siddharth Bhatt, Jonathan Deutsch, Rajneesh Suri, Chen A.A., Phillips J.C., Hall S, Котина И.А., Бачерикова М.Л., Ахметова Ж.Б., Джанджугазова Е. А., Галушак М.С., Саенко Д.В., Кондрашина М.К., Фадеева, Ю.В., Михо Е.Е.

Социальные и психологические аспекты, связанные с рынком домашних питомцев, рассматривались такими авторами, как: Lambert K.A., Veevers J.E., Youjin Hahn, Albert A., Bulcroft K., Schwarz, Troyer & Walker.

Изменение отношения к домашним питомцам повлекло за собой рост интереса российских экономистов к рынку домашних животных. Начиная с 2018 года стали появляться статьи, посвященные данной тематике с точки зрения развития маркетинговой и ценовой политики товаров для

животных (по большей части изучение рынка кормов), вхождения на рынок зоогостиниц и других мест временного размещения животных [1].

Домашние питомцы являются горизонтально дифференцированным товаром, так как потребители на данном рынке имеют разнородные предпочтения в отношении наиболее предпочтительного сочетания различных атрибутов — среди потребителей нет согласия относительно того, какой конкретный питомец или порода являются лучшими [2].

С другой стороны, товары являются вертикально дифференцированными, если все потребители выбирают какой-либо предпочтительный товар (определенную породу питомца). Вертикальная дифференциация в этом случае состоит в том, что все потребители приобретали данный товар, если бы цена на него была одинаковой. Однако, в связи с наличием различных ценовых категорий они приобретают похожие товары, но разного качества.

Отметим важность ряда наблюдений на рынках дифференцированных товаров:

- чаще всего производится большое количество похожих, но не идентичных товаров;

- для многих видов, например пород, не обязательно появление в продаже всех возможных вариантов товара (например, не вся цветовая гамма породы может присутствовать на рынке);

- обычно рынки дифференцированных товаров являются олигопольными, т.е. на рынке существует небольшое количество производителей.

- потребители покупают не все доступное им разнообразие товаров.

Утверждение об олигополии на рынке дифференцированных товаров для рынка домашних животных выполняется далеко не всегда. Если рассматривать рынок агрегировано, считая производителями питомники, зоомагазины и совокупных частных продавцов, то рынок домашних животных близок к олигополии. В других случаях это может быть как монополия, так и монополистическая конкуренция. Отдельные сегменты рынка могут представлять собой различные типы рынков (например, бесплатные животные – рынок близкий к совершенной конкуренции).

Рынок домашних животных является необычным по сравнению с другими рынками, так как товары на нем не потребляются напрямую. Есть примеры использования домашних животных с конкретной целью (собака поводырь, собака-охранник, кошка для ловли мышей), но чаще питомцы не выглядят как товары, приносящие пользу обладателю. Несмотря на это, владельцы животных тратят существенные суммы ради приобретения питомца и покупки сопутствующих товаров для него.

Также особенностью рынка домашних питомцев является то, что приобретенные товары относятся к категории товаров долговременного

пользования, при этом возможно одновременное владение сразу несколькими подобными товарами.

Домашние питомцы требуют постоянной поддержки жизнедеятельности, а значит предполагаются постоянные и переменные финансовые и временные затраты.

Данные товары могут относиться как к товарам массового потребления, так и к товарам роскоши и престижа. Кроме того, домашние питомцы часто воспринимаются как члены семьи или как дети (животные могут быть как заменителями детей, так и дополнением к ним).

Также животные могут решать как психологические, так и социальные проблемы человека (уменьшать одиночество, снимать стресс, оказывать воспитательную функцию, повышать самооценку). По-видимому, с этой точки зрения товарами такого же типа могут являться, например, кинофильмы, музыка и тому подобное.

Кроме того, важна проблема совместимости различных видов товаров, например, кошки могут плохо уживаться с собаками.

Разведение домашних питомцев может привести как к дополнительным расходам, так и к доходам потребителя.

Все эти особенности товара порождают проблемы предпочтений выбора, а следовательно, выбора разных функций полезности. Высокая дифференцированность товара требует задать измерители различий, например, как определить высокосортные и низкосортные товары, какие потребности людей диктуют выбор той или иной породы и вида животного, оказывает ли влияние цена и инфраструктура рынка на выбор питомца, каково соотношение между целями покупки, бюджетными ограничениями и предпочтениями потребителя.

С точки зрения предложения товара также возникает целый ряд специфических вопросов. Произведенный товар будет продан за деньги и по какой цене, отдан бесплатно или отдан с доплатой покупателю. Производитель товара может как являться, так и не являться его потребителем. Более того потребитель в определенный момент случайно или не случайно может стать производителем. Как определить ресурсы необходимые для производства товара. На сколько можно прогнозировать успешность производственного процесса. Все это необходимо учитывать при построении функций предложения товара. Также важным вопросом является внутреннее устройство рынка, его логистика и инструменты, воздействующие на рынок.

При моделировании спроса (например, в работе [3]) домохозяйства принимают решения о приобретении питомца, максимизируя функцию полезности по такой переменной как привязанность. Также учитывается наличие и число детей, их возраст и доходы домохозяйства.

В России производителями, как и потребителями, могут являться домохозяйства. Тогда функция полезности производителей должна быть

схожа с функцией полезности потребителей. Кроме цены приобретения и издержек на содержание питомца в модель включается «качество» домашних животных, влияющих на прибыль производителя [4]. Важным моментом при моделировании рынка домашних питомцев, является учет институциональных норм и правил, а также социо-культурные особенности конкретной страны.

Численность домохозяйств, имеющих домашних питомцев увеличивается год за годом. По состоянию на начало 2022 года Россия сохраняла третье место в рейтинге стран по количеству кошек и переместилась с шестого на четвертое место по числу собак. Рост популяции происходит за счёт новых владельцев домашних животных и увеличения числа питомцев в семьях.

Согласно опросу, проведенному Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2019 году «домашние животные чаще всего попадают в домохозяйства посредством покупки или приобретения с рук у знакомых и друзей. Наряду с этим каждый четвертый опрошенный подобрал своего питомца на улице. Небольшое количество опрошенных взяло питомца из приюта» [5] (рис. 1).

Рис.1. Способ приобретения питомца.
Источник: составлено автором по данным [5]

Ошибка! Закладка не определена.

Несмотря на рост популяции домашних питомцев, российская зооиндустрия в целом отстает от зарубежных стран, но при этом имеет огромный потенциал к росту и развитию, а значит требует развития инструментария анализа и моделирования процессов, протекающих на данном рынке.

Список использованной литературы:

1. Жданова, О.В. Тенденции развития рынка зооиндустрии в России / О.В. Жданова, И.Н. Щепина // Экономическое прогнозирование: модели и методы: Материалы XVII Международной научно-практической конференции, Воронеж, 22–23 декабря 2021 года / Под общей редакцией В.В. Давниса; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2022. – С. 101-104.
2. Church J. R., Ware R. Industrial organization: a strategic approach. – Homewood, IL.: Irwin McGraw Hill, 2000. – С. 367-69.
3. Albert A., Bulcroft K. Pets, families, and the life course // Journal of Marriage and the Family.— 1988. – Vol. 50, N 2. — P. 543–552.
4. Coate S., Knight B. Pet overpopulation: An economic analysis //The BE Journal of Economic Analysis & Policy. — 2010. — Vol. 10, N 1.
5. Россия – страна котов! // ВЦИОМ : [сайт]. - 2019. - URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-strana-kotov>